

O Triticale nos montados Ibéricos

Em busca de culturas forrageiras adaptadas à sombra

www.agforward.eu

Porquê o triticale?

A produtividade das pastagens naturais dos montados é frequentemente baixa e variável (em média 1440 Kg de matéria seca [MS]/ha/ano), tal como o seu valor nutritivo: 4-20% de leguminosas, 9-12% de proteína bruta, 44-59% de fibra em detergente neutro e 28-37% de fibra em detergente ácido.

Para melhorar a produtividade e qualidade da biomassa herbácea e como suplemento em períodos de carência, os agricultores implementam tradicionalmente duas práticas: sementeira de espécies forrageiras produtivas bem adaptadas, e/ou instalação de culturas forrageiras. Nos montados, estas culturas desempenham um papel fundamental como complemento – em produção e qualidade – da pastagem natural. O triticale, um híbrido de trigo e centeio, tem vindo a tornar-se uma cultura forrageira popular entre criadores de gado mediterrâneos.

Gado (bovinos, caprinos e porco preto ibérico) a pastar triticale no inverno.

Montado Los Llanos em Siruela (Estremadura Espanhola) cultivado com triticale para alimentação de gado. Ref.: G. Moreno

Sementeira e gestão

Recomenda-se a sementeira do triticale no fim do outono, depois das primeiras chuvas, após mobilização ligeira do solo, com densidade de sementeira de cerca de 200 kg/ha. Poderá ser aplicada fertilização N-P-K (70 kg N/ha, 40 kg P₂O₅/ha, 70 kg K₂O/ha) em fundo, ajustável em função da fertilidade do solo.

Recomenda-se o pastoreio direto por meados do inverno, em função das necessidades alimentares do gado, seguido na primavera por colheita e conservação como feno, para consumo no verão. A otimização da duração do pastoreio e do encabeçamento é essencial para garantir uma nova rebentação vigorosa e, conseqüentemente, um bom rendimento total da forragem. O pastoreio deverá ocorrer antes das plantas alcançarem a fase 30 da escala de Zadoks (escala fenológica dos cereais) e não deverá ser demasiado intenso. O corte no fim da primavera deverá ser antes da etapa 73 da mesma escala para se obter um bom valor nutritivo.

Devido aos solos geralmente pobres e pouco profundos dos montados, recomenda-se a rotação anual da área de cultura.

Colheita de forragem de cereal num montado.

Ref.: HOY Agro - www.hoy.es/fotos/agro

Vantagens

Entre as culturas forrageiras, a opção pelo triticale como cereal altamente produtivo em condições mediterrâneas é cada vez mais reconhecida pelos agricultores como alternativa potencial, devido à sua disponibilidade para pastoreio no inverno, mantendo a possibilidade de corte e fenação no fim da primavera.

Compilando as duas utilizações, o triticale pode produzir 3000-5000 kg/ha de forragem de alta qualidade como suplemento para criação do gado. Esta possibilidade é particularmente valiosa nos períodos críticos de verão e inverno, quando a produção da pastagem natural pode ser escassa.

Em condições experimentais, com as azinheiras dispersas (5-30 árvores/ha, 3-25% de taxa de coberto), sem irrigação, com fertilização moderada e sem aplicação de herbicida, o triticale produziu 3000-5000 kg/ha de forragem de alta qualidade, fornecendo um suplemento alimentar para o gado. Foi primeiro pastoreado no inverno (Janeiro – Fevereiro) e novamente em Junho ou, nas situações mais produtivas, no fim de Maio.

Os resultados demonstraram que a cobertura arbórea teve uma influência clara e forte na produção de biomassa e nos parâmetros de qualidade da forragem. Enquanto a produção de inverno foi mais elevada sob o coberto arbóreo, a produção de primavera e anual foi cerca de 30% mais baixa em condições de sombra. O valor nutritivo foi geralmente mais elevado com sombra, sobretudo em termos de proteína bruta e fibra, na colheita de primavera. Nenhum dos cultivares mostrou aptidão especial para crescer em condições de sombra. A variação no rendimento dos cultivares, que foi baixa, dependeu das condições climáticas específicas da época de crescimento.

Esquerda: Influência das condições de sombra na produção de biomassa em matéria seca (MS) debaixo das copas (*Quercus ilex*), na bordadura e nas áreas abertas.
Acima: Influência do cultivar, das condições de sombra e da estação do ano no conteúdo em proteína do triticale cortado no montado Los Varales (Badajoz, Espanha)

Oscar SANTAMARIA, Sara RODRIGO,
María José POBLACIONES and
Gerardo MORENO

osantama@unex.es

INDEHESA, Escuela de Ingenierías
Agrarias. Avda. Adolfo Suárez s/n.
06007 Badajoz, SPAIN
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Mais Informações

Joffre R, Vacher J, Llanos C, Long G (1988). The dehesa: an agrosilvopastoral system of the Mediterranean region with special reference to the Sierra Morena area of Spain. *Agroforestry Systems*, 6:71-96. Morenon G, Cáceres Y (2015). System report: Iberian Dehesas, Spain AGFORWARD project report: www.agforward.eu 60pp.

Olea L, San Miguel-Ayanz A (2006). The Spanish dehesa. A traditional Mediterranean silvopastoral system linking production and nature conservation. *Grassland Science in Europe*, 11: 3-13.

Vázquez de Aldana BR, García-Ciudad A, García-Criado B (2006). Biomass production and protein content of semiarid grasslands in western Spain over a 20-year period. *Grassland Science in Europe*, 11: 547-549.